

БЛОКАДНАЯ МУЗА ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

Сапарбаева Салтанат Жолдасбаевна

2 курс магистрант факультет Русского языка и литературы
Каракалпакский государственный университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14376743>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 03- Dekabr 2024 yil
Ma'qullandi: 06- Dekabr 2024 yil
Nashr qilindi: 11- Dekabr 2024 yil

KEYWORDS

Страдание, Ленинград,
война, трауры, Ольга,
смерть, любовь, дружба, дни,
деревня.

ABSTRACT

Трудно не только говорить, но и вспоминать о блокаде Ленинграда, одной из самых тяжелых травм Великой Отечественной войны. Вся страна понесла ужасные потери в годы войны, но ленинградцы оказали самые серьезные страдания.

Введение

В ходе успешного проведения Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции Красной Армии 27 января 1944 года удалось полностью вывести город Ленинград и его окрестности из блокад немецко-фашистскими войсками.

После 872 дней смертельной опасности началась настоящая победная весна. Только я, кто выжил в блокаду, знает, как выжить и не сдаться. Несмотря на постоянные бомбежки, голод, холод, отсутствие электричества, топлива, водоснабжения и канализации, ленинградцы продолжали борьбу за победу. В течение всех дней этот конфликт в городе царил сопротивление гордости ненависть к врагу и поддержку на улицах и домах до последнего патрона и до последней капли крови. Люди в городе работали круглосуточно, чтобы обеспечить защитникам все, что им нужно, чтобы защитить город.

Вопрос о том, откуда ленинградцы черпали эту силу, многократно обсуждавшуюся в различных источниках, и мы не будем рассматривать здесь эту тему. Мы учитываем человека, который находил для ленинградцев нужные слова и благодаря которым они выживают и борются в сложное время.

Тысячи госпожи во время блокады собрались возле репродукторов, чтобы услышать ее стихи, вселяющие надежду на солнце, которое обязательно прорвется сквозь тучи, голод и холод. [1:67]

Люди в блокадном городе СССР Ольгу Берггольц своей музой. Многие исследователи называют ее произведения чудом. Неизвестный автор детских книжек и стихов, вдохновляющих обессиленных людей двигаться вперед и преодолевать препятствия. Ее чистый голос, полный удивительной активности, почти каждый день

звучал в эфире в течение трех с половиной лет. Берггольц сделала так много, что ее враги включили в список советских солдат, которые должны были быть убиты сразу после взятия Ленинграда. Неясно, откуда она черпала энергию. И Ольга Федоровна, и другие ленинградцы голодали и содержались на границе смерти.

В семье врача Ольга Берггольц родилась 16 мая 1910 года. Окончила Ленинградский университет на филологическом факультете. Была журналисткой. Однако судьба молодой женщины не всегда складывалась благоприятно. Ее первый муж, Борис Корнилов, поэт, был расстрелян в 1938 году. Его «Песня о встречах» («На утро встречает прохладой ...») сохранилась до наших дней, хотя его имя длительное время было запрещено. Лишь в 1957 году имя было восстановлено. Беда не приходит одна. Ночью с 13 на 14 декабря 1938 года она присоединилась к другому. Ольге были обвинены в совершении контрреволюционных действий и планировании убийства Жданова. Обвинение было необоснованным, статья была расстрельной. Она была признана невиновной в 1939 году, но поскольку она была беременна, ее оставили в тюрьме в невыносимых условиях, что привело к тому, что ребенок родился мертвым. Говорят, что выйти из тюрьмы ей помог Александр Фадеев, а после пытался наладить ее новую жизнь новый супруг Николай Молчанов. Но надежды на счастье перечеркнула война.

«Мы предчувствовали полыханье этого трагического дня. Он пришел. Это моя жизнь, дыхание, Родина! Возьми их у меня!» [2:45]

Николай Молчанов ушел на фронт и был направлен на строительство Лужского рубежа. В 1942 году он приехал в госпиталь с обострившимися хроническими заболеваниями и дистрофией, а 29 января он умер. Ольга могла не сидеть без дел и уже в первые дни войны приехала в Ленинградское отделение Союза.

...Я буду сегодня с тобой говорить, товарищ и друг ленинградца, о свете, который над нами горит, о нашей последней отраде. Товарищ, нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды, но мы не забыты с тобой, не одни, – и это уже победа.

Ольга осталась в родном городе, работая на Ленинградском радио в течение всей блокады. Она ночевала в студии, потому что ей часто не хватало сил, чтобы добраться до дома. Несмотря на это, у нее всегда было достаточно сил духа, чтобы делиться уверенными и мужественными стихами. Стихотворения, такие как «Разговор с соседкой», поэмы «Памяти защитников», «Твой путь», сборники «Ленинградская тетрадь» и «Ленинград», были написаны в эти дни.

Они включают в себя судьбу города, мысли о героизме, верности, любви и обычных людях, которые преодолевают боль и смерть.

Правила пьесы Берггольца «Они жили в Ленинграде», написанные в 1944 году, были поставлены в театре А.Я. Таирова. Ее автобиографическая повесть «Дневные звезды» была экранизирована и вышла на экраны в 1968 году режиссером Игорем Таланкиным. Ольга Федоровна получила ряд наград. Кроме того, улица Ольги Берггольц находится в Невском районе современного Петербурга.

*«Я никогда героиней не была,
не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
я не героиней была, а жила». [3:87]*

16 мая отмечено 110-летие рождения советской писательницы, поэтессы Ольги Фёдоровны Берггольц (1910-1975). В ее детстве были гражданская война, блокада и смерть близких. Один из символов Осажденного Ленинграда назывался «Ленинградской Мадонной». Почти каждые девятьсот дней она была «голосом города».

Ольга Федоровна Берггольц родилась в Петербурге 16 мая (по старому стилю 3 мая) 1910 года. Отец, Федор Христофорович Берггольц, был хирургом в ВПК, мама Мария Тимофеевна Грустилина, воспитала Лялю и младшую дочку Мусю (также называемую Марией).

Оба обожали поэзию и сумели передать эту любовь девочкам. Скромная девочка - школьница с длинными золотистыми косами пришла на заседание поэтов Союза в 1926 году, вел Корней Чуковский. Она прочитала свои стихи под названием «Каменная дудка». После окончания чтения Корней Иванович Чуковский заявил: «Ну, какая хорошая девочка». Какие ты стишки прекрасные прочитала!» И повернулся ко всем: «Товарищи, это будет со временем настоящий поэт». Корней Иванович не ошибся. [4:92]

Заключение

Как не ошиблись и М. Горький и С. Маршак — они тепло отзывались о стихах и поддерживали творчество Ольги Берггольц. Ольга Берггольц родилась в осажденном фашистами Ленинграде в период блокады 1941–1943 годов. Ее отправили в литературно-драматическое отделение ленинградского радио. В застывших и темных блокадных домах Ленинграда тихий голос Ольги Берггольц стал голосом самого Ленинграда.

Она внезапно превратилась в поэту и стала символом упорства Ленинграда. Что бы ни случилось с ней самой, она всегда появлялась в студии по графику, а в эфире раздавалось: «Внимание! Ленинград! Родная страна, послушай нас. Поэтесса Ольга Берггольц в микрофоне». Она почти каждый день садилась к микрофону, чтобы успокаивать, вдохновлять и отогревать души, оцепеневшие от голода и холода. Требовала, как сестра и мать: будь сильнее страха смерти, живи, борись и побеждай! Что может сделать враг? разрушение и смерть. Кроме того, это все. Я также могу любить.... Поэт Павел Антокольский вспоминает: «Когда я впервые услышал голос Ольги Берггольц по радио из блокадного Ленинграда в начале 1942 года в Москве, это было большим событием не только в моей жизни, но и в жизни многих других людей на фронте и в тылу».

Когда она выступала по радио, Берггольц всегда видел перед собой рядового земляка, свою, чаще всего женщину, дежурную на крыше МПВО во время воздушного звука, и этот образ заставляет ее беседовать «по душам», и ее стихи, стихи и поэмы — своеобразный диалог со слушателями. Ленинградцы не выключали радио ни днем, ни ночью из-за проведения электроэнергии.

Большинство произведений из литературного наследия Ольги Федоровны Берггольц посвящены войне: "Февральский дневник" (1942; поэма), "Ленинградская поэма" (1942), "Ленинградская тетрадь" (1942; сборник), "Памяти защитников" (1944), "Они жили в Ленинграде" (1944; пьеса; написана совместно с Г.Макогоненко), "Твой путь" (1945), "Ленинградская симфония" (1945; киносценарий; совместно с

Г.Макогоненко), "Говорит Ленинград" (1946; сборник выступлений Ольги Берггольц по радио в годы блокады Ленинграда; цикл стихов о Сталинграде (1952), "Верность" (1954; поэма о Севастопольской обороне 1941–1942 годов).

Страна оценила ее заслуги – Ольга Берггольц получила орден Трудового Красного знамени(1960), орден Ленина (1967), несколько медалей - «За оборону Ленинграда» (1943), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» Лауреат Государственной премии (1951, за поэму «Первороссийск»). Но главным для нее стало звание «ленинградской Мадонны», пришедшее куда раньше официального успеха. В 1994 году Ольге Берггольц присвоено звание «Почётный гражданин Санкт-Петербурга».

Литература:

1. Все цитаты, за исключением особо оговоренных, даются по документам Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ), ф. 7278 (затем 293), оп. 2. В книге о ленинградской блокаде город, естественно, всюду называется Ленинградом.
2. Ленинское определение радио – «газета без бумаги и “без расстояний”» – к концу XX века можно отнести и к интернету (плюс функции почты и др.).
3. См.: Литературное наследство. М., 1966.
4. Женщины города Ленина. Л., 1963
5. Новый мир. 1943.
6. Ныне – Малая Садовая улица.
7. По свидетельству А. Крона, «самым страшным днем за историю блокады был тот, когда по техническим причинам радио целых три часа безмолвствовало, не стучал даже метроном». С этим не соглашались некоторые работники радио (Н. Свиридов, П. Палладин), полагая, что речь идет об обрывах в сети, когда радио не могли слышать целые городские районы, но полного «безмолвия» не было.
8. Архив Музея истории Ленинграда. Д. 480.